

напрямку розробки нових пакувальних матеріалів та шляхом удосконалення пакувального обладнання, що забезпечує дотримання жорстких санітарно-гігієнічних вимог у процесі упаковки.

Список використаних джерел

1. Рудавська Г. Б., Тищенко Є. В., Куш С. П. Молочні та яєчні товари: підруч. для студентів ВНЗ. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2013. 371 с.
2. Сирохман І. В., Завгородня В. М. Товарознавство пакувальних товарів і тари: підручник. Київ: Центр учбової літератури, 2009. 616 с.
3. Про молоко та молочні продукти: Закон України № 1870-IV від 24.06.2004. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/1870-15#Text> (дата звернення: 05.11.2025).
4. Колосов О. Є. Технологія зберігання неупакованої та упакованої харчової продукції: навчальний посібник [для студ. вищ. навч. закл.; електронне видання]. Київ: НТУУ КПІ, 2016. 180 с. URL: <http://ela.kpi.ua/handle/123456789/14443> (дата звернення: 05.11.2025).
5. Опорний конспект лекцій із дисципліни «Пакувальні матеріали та обладнання у харчовій індустрії» [Електронний ресурс] / укладачі Г. В. Дейниченко, Д. В. Горелков, Д. В. Дмитревський. Харків: ХДУХТ, 2017. 133 с.

DOI: 10.5281/zenodo.18467841

ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТЕЙНЕРНОЇ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ВИРОБНИКІВ МІНЕРАЛЬНИМИ ДОБРИВАМИ

*Молоштан Д.В., к.т.н., доц., доцент кафедри транспортних технологій
Загорянський В.Г., д.т.н., доц., професор кафедри транспортних технологій
Тамаріна А.О., здобувач вищої освіти на другому (магістерському) рівні вищої освіти
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського*

Типова схема доставки мінеральних добрив має такий вигляд: мінеральні добрива з товарних складів заводів вантажать у рухомий склад залізничного транспорту для доставки на прирейкові та глибинні склади, а потім на автомашинах перевозять споживачам [1]. При цьому ефективне використання автотранспорту забезпечується за середнього радіусу доставки добрив від прирейкових складів до споживачів 25-30 км.

Наразі переважним стало постачання добрив у затареному вигляді. При

виборі тари враховують властивості добрив, зручності транспортування, навантаження їх з одного виду транспорту на інший, а також способи зберігання [2]. Так, аміачну селітру, нітрофоску, азофоску та інші добрива слід перевозити та зберігати у вологостійкій тарі. До неї відносяться мішки та м'які контейнери.

Міцні поліпропіленові мішки з внутрішнім захисним покриттям або поліетиленовими вкладишами дозволяють знизити пошкодження в процесі вантажно-розвантажувальних операцій і скоротити втрати добрив. Маса добрив в них – 50 кг.

Один із прогресивних напрямків - застосування м'яких контейнерів (МК, контейнерів м'яких разових (МКР), біг-бегів) одноразового та багаторазового використання.

Контейнери м'які разові (МКР):

- можуть бути адаптовані під будь-яке навантажувально-розвантажувальне обладнання та різні пункти затарювання та розвантаження,
- їхні стінки герметичні, що унеможливорює втрати вмісту, дозволяє зберігати завантажені МКР на відкритих майданчиках кількома ярусами (це особливо важливо для сільськогосподарських споживачів).

Маса мінеральних добрив у яких – зазвичай від 500 кг до 1,5 т.

Питання оптимізації процесу доставки мінеральних добрив сільськогосподарським споживачам пропонується розглянути на прикладі одного з провідних сільгоспвиробників Полтавської області – Полтавського району. ТОВ «Полтава-Агрохім» має невеликий парк вантажних автомобілів, що спеціалізуються на перевезеннях мінеральних добрив. Значна частина добрив зі складу ТОВ «Полтава-Агрохім» доставляється споживачами самовивозом. Але невеликі сільськогосподарські підприємства та фермери укладають договори на доставку добрив транспортом ТОВ «Полтава-Агрохім» (у тому числі через неможливість дотримання ними вимог до перевезень небезпечних вантажів, якими є багато мінеральних добрив).

Було проаналізовано всі операції процесу доставки мінеральних добрив

СЕКЦІЯ. ТЕХНОЛОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ МОДЕРНІЗАЦІЇ СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

споживачам у мішках та МКР, визначено їх зміст, тривалість, трудомісткість (табл. 1 і 2).

Таблиця 1 – Характеристика вантажу, що перевозиться

Найменування вантажу		Вид тари	Клас вантажу	Маса одного вантажного місця, кг
осінь	весна			
азофоска	селітра	Контейнер МКР-0,6С1-0,8ППР	1	800
	аміачна	Мішок	1	50

У даному разі застосовується контейнер м'який разовий (МКР), у якому мінеральні добрива завантажують через відкритий верх, а розвантажують, розрізаючи днище.

Таблиця 2 – Характеристики рухомого складу, що використовується

Модель	Тип	Кількість	Вантажопідйомність, кг	Місткість, шт.	
				МКР	мішки
МАЗ-55102	самоскид	1	7000	9	140
Mercedes-Benz Actros 2540	бортовий	1	14000	18	280
ГАЗ-САЗ-3507	самоскид	2	4400	6	88

Транспортно-логістична система (логістичний ланцюг) доставки мінеральних добрив у МКР від заводу через посередника (ТОВ «Полтава – Агрохім») до поля, для нашого випадку виглядає так (табл. 3).

Таблиця 3 – Послідовність операцій контейнерної транспортно-логістичної системи

Локація	Операції
1	2
I – завод	1 – завантаження МКР із бункера на складі заводу; 2 – транспортування МКР автотранспортом; 3 – установка в штабель; 4 – завантаження напіввагону козловим краном
II - прирейковий склад посередника (ТОВ «Полтава-Агрохім»)	5 – перевезення МКР на залізничному транспорті; 6 – розвантаження напіввагону навантажувачем; 7 – встановлення МКР у штабель; 8 – навантаження МКР навантажувачем в автомобіль; 9 – перевезення МКР на автомобілях

*X Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«Інноваційна модернізація економіки України в умовах євроінтеграційних процесів», м. Кременчук,
27-28 листопада 2025 року*

1	2
III – контейнерний майданчик господарства	9 – перевезення МКР на автомобілях; 10 – розвантаження автомобілів навантажувачем; 7 – встановлення МКР у штабель; 11 – завантаження МКР у причіп; 12 – перевезення МКР на поля та укладання в штабель
IV – поле	7 – встановлення МКР у штабель; 13 – завантаження розкидачу (15) або сівалки (14) з МКР навантажувачем; 16 – внесення мінеральних добрив розкидачем; 17 – внесення мінеральних добрив при сівбі

У ній пунктиром виділено До ділянки, яка обслуговується посередником (ТОВ «Полтава – Агрохім»), відноситься:

Локація II: 5 → 6 → 7 → 8 → 9

Локація III: 9 → 10 → 7

Список використаних джерел

1. Дьомін О. А., Загурський О. М. Транспортні технології в аграрному виробництві: навч. посіб. Київ: ФОП Ямчинський А.В. 2021. 465 с.
2. Загурський О.М. Конкурентноспроможність транспортно-логістичних систем в умовах глобалізації: інституціональний аналіз: монографія. Київ: ФОП О.В. Ямчинський, 2019. 373 с.

ЕКОНОМІЧНА ДІАГНОСТИКА В АНТИКРИЗОВОМУ УПРАВЛІННІ МІЖНАРОДНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

*Іванієнко В.В., к.е.н., професор, професор кафедри міжнародних економічних відносин та безпеки бізнесу
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця*

Антикризове управління міжнародного підприємництва – це комплекс заходів, спрямованих на своєчасне виявлення, запобігання, послаблення та подолання кризових явищ у діяльності міжнародних компаній, що забезпечує їх життєздатність, фінансову стійкість та досягнення стратегічних цілей в умовах нестабільного глобального середовища. Воно включає розробку антикризових стратегій та програм, що описують конкретні дії для виходу з кризового стану та протидії зовнішнім загрозам.

*X Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«Інноваційна модернізація економіки України в умовах євроінтеграційних процесів», м. Кременчук,
27-28 листопада 2025 року*